

El Principio de Proporcionalidad aplicado a una sentencia de transferencia de datos personales

Por: Yessica Vargas Martínez

El Principio de Proporcionalidad es una figura que paulatinamente ha logrado identificación a nivel nacional como internacional, introduciéndose en las sentencias de los Juristas.

Los Principios, para Robert Alexy, son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. (1993, pp. 86-87)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014) estableció al principio de proporcionalidad como una metodología diseñada para la resolución de la colisión de principios constitucionales.

Una vez establecido lo anterior, se entrará el estudio de una sentencia prejudicial en la que se resolvió una petición prejudicial, aplicando el Principio de Proporcionalidad.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2020). *Sentencia del asunto C-311/18, entre Data Protection Commissioner y Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems con intervención de: The United States of America, Electronic Privacy Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc. y Digitaleurope.*

El procedimiento, versa sobre una petición prejudicial que tiene por objeto la interpretación de un artículo en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esto; las cláusulas contractuales tipo transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos a terceros países y la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU; lo anterior, en razón de una reclamación presentada por una persona física por lo que respecta a la transferencia de sus datos personales por parte de Facebook Ireland a Facebook Inc. en los Estados Unidos.

Este escenario, trajo como resultado a que el Tribunal aplicara el Principio de Proporcionalidad, al analizar la restricción a un derecho fundamental a los ciudadanos de la Unión Europea, esto es, el derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 8 de la Carta Magna de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Tras la utilización del mecanismo del test de proporcionalidad, que permitió evaluar si los Estados Unidos estaba restringiendo a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a la protección de datos personales, se llegaron a las conclusiones siguientes:

Que se cumplía con el criterio de idoneidad, al permitirse la transferencia de datos a Estados Unidos para fines comerciales y de cooperación.

Que el Derecho de Estados Unidos no prevé las limitaciones y las garantías necesarias con respecto a las injerencias autorizadas por su normativa nacional y tampoco

garantiza una tutela judicial efectiva contra tales injerencias, respecto a la protección de la transferencia de datos personales, por lo que no era la medida menos restrictiva posible.

Y por último, que la transferencia de datos a Estados Unidos representaba un riesgo de acceso masivo a datos de ciudadanos europeos por parte de autoridades estadounidenses; en comparación al beneficio que se recibía al permitir transferencia de datos para comercio internacional. Por lo que la medida no es proporcionada.

Por lo anterior, la sentencia del Tribunal confirma la validez de las cláusulas contractuales, se determina la invalidez del Escudo de la Privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos y se hace hincapié en que las autoridades de control tienen la obligación de suspender los flujos de datos si no se garantiza la privacidad en el país destino. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE], 2020).

Esta sentencia prejudicial, marca un antecedente histórico en la aplicación del Principio de Proporcionalidad en una sentencia de transferencia de datos. En la que los Juristas pueden tomar como base para futuros asuntos que versen en la protección de datos personales.

Referencias

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

ALEXY, R. (2007). *Teoría de los derechos fundamentales* (2.ª ed.). Centro de Estudios Constitucionales.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020, 16 de julio). *Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd y Maximillian Schrems* (Asunto C-311/18, Schrems II).
<https://curia.europa.eu>